

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613567>

УДК 372.856

**ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ**

И.М. Мамедов,

доктор философии по физике, ст.преп. физического факультета,
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет,
г. Баку

Аннотация: Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет собой благоприятную почву для применения современных информационных технологий. Одним из основных направлений применения информационных технологий на уроках физики – выполнение компьютерного физического лабораторного эксперимента.

Ключевые слова: виртуальные лаборатории, интерактивные модели, физический эксперимент, компьютерное моделирование, компьютерный эксперимент

**APPLICATION OF COMPUTER MODELS IN THE PROCESS OF
LEARNING**

I.M. Mamedov,

Doctor of Philosophy in Physics, Senior Lecturer Faculty of Physics,
Azerbaijan State Pedagogical University,
Baku

Annotation: The teaching of physics, due to the peculiarities of the subject itself, is a fertile ground for the application of modern information technologies. One of the main areas of application of information technology in physics lessons is the implementation of a computer physical laboratory experiment.

Keywords: virtual laboratories, interactive models, physical experiment, computer simulation, computer experiment

В современном обществе использование информационных технологий становится необходимым практически в любой сфере деятельности человека. Овладение навыками этих технологий еще за школьной партой во многом определяет успешность будущей профессиональной подготовки нынешних учеников [1-6]. Процесс овладения этими навыками протекает гораздо эффективней, если происходит не только на уроках информатики, а находит свое продолжение и развитие на уроках учителей-предметников. Этот подход выдвигает новые требования к подготовке учителя-предметника, ставит перед ним новые проблемы, заставляет осваивать новую технику и создавать новые методики преподавания, основанные на использовании современной информационной среды обучения.

Развитие технологий во всех сферах человеческой деятельности влечет за собой изменения в требованиях, предъявляемых к ученикам школы, а особенно к выпускникам. Они должны не только знать разнообразные науки, но и творчески мыслить, уметь строить свою жизнь в быстроменяющемся информационном социуме. Поэтому возникает необходимость в новой модели обучения, построенной на основе современных информационных технологий, которые открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации.

Физика является одной из первых наук, в которой эксперимент использовался для получения новых знаний и проверки научных теорий. Но после появления компьютеров и применения информационных технологий в образовании, грань между теоретической и экспериментальной физикой стала менее отчетливой, так как возник новый вид эксперимента – виртуальный физический эксперимент.

Существует несколько подходов к созданию виртуальных лабораторных работ:

Виртуальные лабораторные работы разрабатываются с применением различных языков программирования (Delphi, Pascal, JavaScript и т.д.). Преимуществом данного подхода является максимальная конкретизация конечного продукта к изучаемой дисциплине. Отрицательной стороной является большая трудоемкость разработки программного продукта.

Виртуальные лабораторные работы разрабатываются с применением современных инструментальных средств. Это наиболее эффективный и перспективный подход, позволяющий в сжатый срок разработать комплекс виртуальных лабораторных работ. Скорость разработок обусловлена наличием большого количества готовых средств для моделирования, интерфейсного и информационного наполнения.

Подготовка и проведение лабораторных работ требуют от преподавателя знаний некоторых методических особенностей, в значительной степени зависящих от наличия тех или иных приборов и инструментов.

В основу классификации в системе отношений "учитель – виртуальная лаборатория – ученик" можно положить характер модели (терминология позаимствована из химического анализа), который во многом определяет подходы к использованию:

Качественная – явление или опыт, обычно сложные или невыполнимые в условиях учебного заведения, последовательно воспроизводится на экране при управлении пользователем (от анимации или видео отличается использованием элементов управления, что приближает к интерактивному видео).

Полуколичественная – в виртуальной лаборатории моделируется опыт, и изменение отдельных характеристик (например, положение ползунка реостата в электрической цепи) вызывает изменения в работе установки, схемы, устройства (к этому типу относятся также имитационные стенды, на которых нужно предварительно "собрать" установку или схему).

Количественная (параметрическая) – в модели численно заданные параметры изменяют зависящие от них характеристики или моделируют явления (ввод значений скорости и направления движения тела позволяет получить график с траекторией и рядом рассчитанных характеристик).

Уточное использование виртуальных лабораторных работ по отношению к реальным может быть таким:

Демонстрационное (перед реальной работой) использование: показать фронтально, с большого экрана монитора или через мультимедийный проектор последовательность действий реальной работы; предпочтительны реалистичные качественные и полуколичественные модели.

Обобщающее (после реальной работы) использование: фронтальный режим (демонстрация, уточнение вопросов, формулирование выводов и закрепление рассмотренного) или индивидуальный (математическая сторона экспериментов, анализ графиков и цифровых значений, изучение модели как способа отражения и представления реальности; предпочтительны количественные, параметрические модели).

Экспериментальное (вместо реальной работы) использование: индивидуальное (в малых группах) выполнение заданий в виртуальной лаборатории без выполнения реальной работы, компьютерный эксперимент. Может выполняться как с реалистичными полуколичественными 3D-моделями, так и с параметрическими.

Потенциал такого применения виртуальных практикумов высок.

Особенно важным и целесообразным является умение указывать границы (область, условия) применимости научных моделей, включая изучение того, какие аспекты реального явления компьютерная модель воспроизводит удачно, а какие оказываются за гранью моделируемого.

Эффективность применения компьютерных моделей на уроках определяется также стилем, авторским почерком, нетривиальностью педагогического мышления применяющего их учителя, его готовностью к инновационной деятельности, индивидуализации и дифференциации обучения. Конечно, есть группы обучаемых, заданные внешней дифференциацией (например, обучающиеся на дому или экстерном, дистанционно, дети с особыми потребностями), для которых лабораторные работы в компьютерном курсе могут быть очень удачным (иногда – единственно возможным) решением. Но требуют разработки приемы направленного применения таких работ, как с учетом специфики классного коллектива, так и по месту в изучаемом курсе.

Список литературы

- [1] Adgözelova H. «Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education" / H. Adgözelova, A. Aliyev – 2016 ÇanakkaleOnsekiz Mart University, 285-286 səh.
- [2] Həsənov O. «İnformasiyateknologiyasınınfizikadərslərindəistifadəsi» / O. Həsənov, S. Cəfərova, N. Həsəni, X.A. Adgözəlova // IV BeynəlxalqelmikonfransimateriallarAzerbaycanQafqazUniversiteti – Bakı, 2016. 113-114 səh.
- [3] Həsənov O. «Öğrencilərinöğrenməfaaliyyətininfizikseldeneviaracılığıylaaktifləşməsinəyönelik öyrətmənçalışması», / O. Həsənov, C.İ. Hüseyinov, X.A. Adgözəlova // 24. ulusaleğitimbilimleri congress – 2015, Niğde, 309-310 səh.
- [4] Həsənov O. «Gələcəkfizikamüəllimlərininelektrotəhsilresurslarıyaratmaqəlimi» / O. Həsənov, C.İ. Hüseyinov, X.A. Adgözəlova // V BeynəlxalqkonfransMüəllimhazırlamasiasəti vəproblemləri – Bakı, 2015. 192-193 səh.
- [5] Həsənov O. «The Physics Laboratoru Classes Using Web Technologies» / O. Həsənov, R. Şahbazov // 9 International Balkan Education and Science Congress – 2014, Trakya University, Edirne, 414 səh.
- [6] Həsənov O. «Использованиепроблемныхситуацийнаурокахфизики», Elmi-metodikjurnal / O. Həsənov // “Kurikulum” – Bakı, 2013. №1(21). 114-117 səh.

Bibliography (Transliterated)

[1] Adgözelova H. "Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education" / H. Adgözelova, A. Aliyev – 2016 ÇanakkaleOnsekiz Mart University, 285-286 səh.

[2] O. Həsənov, S. Cəfərova, N. Həsənli, X.A. Adgözelova // IV BeynəlxalqelmikonfransimateriallarAzerbaycanQafqazUniversiteti – Bakı, 2016. 113-114 səh.

[3] Həsənov O.
“Öğrencilərinöğrenməfaaliyyətininfizikseldeneyiaracılığıylaaktivləşdirməsinəyönəlik
öğretməçalışması”, / O. Həsənov, C.İ. Hüseynov, X.A. Adgözelova // 24.
ulusaleğitimbilimleri congress – 2015, Niğde, 309-310 səh.

[4] Həsənov O.
“Gələcəkfizikamüəllimlərininelektrotəhsilresurslarıyaratmaqəlimi” / O. Həsənov,
C.İ. Hüseynov, X.A. Adgözelova // V
BeynəlxalqkonfransMüəllimhazırlamasıyasətivəproblemləri – Bakı, 2015. 192-193
səh.

[5] Həsənov O. “The Physics Laboratoru Classes Using Web Technologies” /
O. Həsənov, R. Şahbazov // 9 International Balkan Education and Science
Congress – 2014, Trakya University, Edirne, 414 səh.

[6] Həsənov O. “The use of problem situations in physics lessons”, Elmi-
metodikjurnal / O. Həsənov // “Kurikulum” – Bakı, 2013. No. 1(21). 114-117 səh.

© *И.М. Мамедов, 2022*

Поступила в редакцию 5.04.2022
Принята к публикации 25.04.2022

Для цитирования:

Мамедов И.М. Применение компьютерных моделей в процессе обучения // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-2(18). С. 96-100. URL: <https://ip-journal.ru/>